

O'ZBEKISTONDA ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA SOHALARINI RIVOJLANISHI

Rejepova Nargiza

Toshkent davlat transport universiteti

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti Elektr texnikasi elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (temir yo'l transporti) ta'lim yo'nalishi EM-2-guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada elektronika va elektrotexnikani klasterlashning boshqa davlatlardagi tajribasi va bu darajaga Yangi O'zbekiston qanday erishayotganligi. Shu tajriba orqali O'zbekistonda elektrotexnika va elektronika klasterlash va unga tatbiq qilish. Ushbu soha bo'yicha O'zbekiston prezidentining qarorlari.

Kalit so'zlar: elektron, elektrotexnologiya sanoati, klaster elektrotexnologiya, iqtisodiyotda elektrotexnologiya.

Elektrotexnik va elektron sanoatning rivojlanishi fan va texnika taraqqiyotiga, ilmiy ishlanmalarni tezda joriy etish, ilmiy-ishlab chiqarish bazasini rivojlantirishga, yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu sektorni rivojlantirishga ustuvorlik beriladi. Elektrotexnika sanoatining xalqaro bozori xalqaro iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan segmentlaridan biridir. Uning global hajmi deyarli 1,2 trillion dollarga baholanmoqda. Xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra,

yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan sanoat tovarlari va xizmatlarini ishlab chiqarish qulay geografik o'ringa ega va QQSga nisbatan R&D xarajatlar bo'yicha yetakchi o'rin tutadi. rivojlangan davlatlar. O'zbekiston sharoitida ushbu soha rivojiga katta e'tibor qaratilmoqda va uning ishtirokchilari o'zlari uchun katta rejalar belgilashmoqda. O'zbekistonda elektron sanoatni rivojlantirish. So'nggi 5 yil ichida elektrotexnika sanoati ayniqsa dinamik rivojlanmoqda.

Elektronika bilimlarining rivojlanishi elektronikaning yaratilishiga olib keldi. XVII-XVIII asrlarda chek fizigi P. Divish, rus fizigi G.V. Rychman, M.V. Lomonosov, Sh.O. Koulomb va boshqalarning ishlari elektr hodisalarini o'rganishga bag'ishlangan. Birinchi uzluksiz oqim manbaining paydo bo'lishi - volta ustuni, keyinchalik esa yanada mukammal galvanik elementlar elektronikaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. XIX asrning birinchi yarmida elektr toki bilan bog'liq kimyoviy, termik, yorug'lik va magnit hodisalari bo'yicha ko'p tadqiqotlar olib borildi. Bu davrda elektrodinamika asoslari qo'yildi va elektr tokining muhim qonuni - Ohm koni kashf etildi. U bu sohadagi yutuqlardan ayniqsa telegrafiya, harbiy ishlar, elektr o'lchash ishlarida keng foydalangan. Elektromagnit induksiyaning kashf etilishi elektr mashinalar - motorlar va generatorlarning yaratilishiga olib keldi. 19-asrning 70-yillari oxirida J.K.Maksvell ijodida elektromagnit maydon ta'limotiga poydevor qo'yildi. 1980-yillarda DC elektr mashinalari zamonaviy mashinalar shaklini oldi. Elektr mashinalari generatorlari bilan bir vaqtda kimyoviy oqim manbalari ham ishlab chiqildi. Bu sohada qo'rg'oshinli akkulyator yaratildi (fransuz fizigi G. Plante, 1859) va ishlab chiqildi. Elektronikaning yanada rivojlanishi elektronika sanoatining paydo bo'lishi va elektr nuridan keng foydalanish bilan bog'liq edi.

byuroning ma'lumotlariga ko'ra, Liushida past chastotali elektr jihozlari va komponentlarini ishlab chiqarish milliy ishlab chiqarishning 1,8 foizini, eksport qiymati esa 0,3 yilda 2004 milliard dollarni tashkil etadi, 1990 yilda esa ishlab chiqarish qiymati atigi 0,012 milliard dollarni tashkil etadi. Aslida ushbu elektr jihozlari va komponentlarini ishlab chiqarish sanoat to'plamining maydoni Liushi Town-dan tashqariga chiqib, Beibaixiang, Baishi va boshqalar kabi yaqin atrofdagi boshqa shaharlarga to'kiladi. Liushi Town 49,88 kvadrat kilometr, 213 ming aholiga ega. To'plamning maydoni qariyb 70 kvadrat kilometrni tashkil etadi va to'plamda 2004 yilda 3000 ga yaqin ro'yxatdan o'tgan firmalar, 34 guruh va 100 mingga yaqin xodim yashaydi (Yueqing statistik yilnomasi, 2004). "Cambridge Manufacturing Review (Chinese Version)"(2004) 6 elektr ishlab chiqarish firmalarining Yueqing bo'yicha yuqori 1000 Xitoy ishlab chiqaruvchisi reytingida. Bu firmalar Delixi Group, People Group, Chint Group, Tengen Group, Huanyu Group, Xinhua Group hisoblanadi. Magar Huanyu Group Na Liushi Town, other 5 firmas on Liushi Town. Liushidagi elektr ishlab chiqarish 1972-yilda rivojlana boshladi. 1975 yilda Xitoy islohotlarni boshlaganidan so'ng butun Liushi bo'ylab ko'plab elektr tarmoqlari tez o'rnatildi. Firmalar faqat davlatga tegishli korxonalar (SOEs) yoki iste'molchilardan sotib olingan tashlab ketilgan yoki ikkinchi qo'l elektr apparatini demonflab, ularni qayta yig'ib qo'yishdi. Rivojlanishning bu bosqichida Liushidagi odamlar xususiy firmalarni rivojlantirish va bozorni tadqiq qilishga jasorat ko'rishadi, so'ngra ular qishloq va qishloq xo'jaligi korxonalariga (TVE) qarab ishlab chiqarishni rivojlantirishning muayyan usulini shakllantirdilar (Perotti et al., 1999).

Prezidentning 2021 yil uchun mamlakat Parlamentiga Murojaatnomasida

1. Usmonov , M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 21–38. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>
2. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATIONS FOR THE BUREAU FOR THE REPAIR OF APARTMENTS. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE International scientific-online conference. Том 2 № 1 (2023): Development and innovations in science. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
4. ХАКИМОВ, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. *ТЕСНика*, (1 (10)), 1-5.
5. ХАКИМОВ, С., & Тургунбаева, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ, США И ГЕРМАНИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 17-19.
6. Кодирова, Ф., Хакимов, С., & Турғунбаева, М. (2023). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 5-9.
7. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.

8. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
9. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
10. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
11. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
12. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
13. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR*, 2(6), 1-5.
14. Хамидов, А., Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ ЩЕЛОЧКОВ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 1-4.
15. Хакимов, С., & Фаррух, Д. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 10-13.